

BISNIS MODEL CANVAS APLIKASI TAILOR GO

OBE
PERENCANAN
BISNIS
2025

Abstrak

Tailor Go adalah aplikasi layanan jahit digital yang menghubungkan pelanggan dengan penjahit secara cepat dan praktis. Melalui Business Model Canvas, Tailor Go memetakan proposisi nilai berupa kemudahan pemesanan jahit, layanan antar-jemput pakaian, dan konsultasi desain secara daring. Aplikasi ini menyasar pengguna yang membutuhkan layanan jahit efisien, sementara penjahit lokal mendapatkan akses pasar yang lebih luas. Model bisnis ini menunjukkan bahwa Tailor Go memiliki potensi sebagai platform jasa jahit modern dengan sistem pendapatan dari komisi layanan dan fitur premium.

Kata kunci: Tailor Go, BMC, layanan jahit digital.

Nama : TSABIQ RIYU
KAUTSAR

Nim : 2495124019

Jurusan : SISTEM
INFORMASI

Email :

tsabiqriyukautsar@mhs.unhas
y.ac.id

Customer Segment	Value Propositions	Channels	Customer Relationship
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelajar dan mahasiswa (Seragam, Pakaian acara kampus) 2. Pekerja kantoran yang butuh pakaian custom 3. Masyarakat umum yang ingin menjahit tanpa datang ke tempat 4. Umur yang butuh seragam karyawan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan jahit cepat, Praktis dan Pesan dari rumah 2. Pelanggan bisa memilih Pesan bahan dan ukuran lewat APK 3. layanan antar jemput Pakaian langsung ke rumah 4. Harga dan waktu pengerjaan transparan 5. Hasil jahitan berkualitas dan mendukung Penjahit lokal agar go Digital 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi dan website tailor go 2. Media sosial (Instagram, Tiktok, Facebook) 3. Marketplace 4. Iklan Digital seperti google 	<ol style="list-style-type: none"> 1. layanan Pelanggan lewat chat aplikasi dan media sosial 2. Sistem Rating dan Review Pelanggan 3. Program loyalitas untuk Pelanggan tetap 4. Notifikasi otomatis status Pesanan
Key Resources	KEY ACTIVITIES	Key Partners	COST STRUCTURE
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjahit Profesional dan desainer Pakaian 2. aplikasi atau website tailor go 3. Peralatan jahit dan ruang PRODUK 4. TIM KURIR INTERNAL 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan layout jahit custom melalui aplikasi 2. Mengelola dan memperbarui sistem APK / website 3. menjemput dan mengantarkan Pakaian 4. menDesain Pakaian Digital Sosial Perantara Pelanggan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyedia bahan kain dan perlengkapan jahit 2. Platform Pembayaran digital 3. layanan KURIR 4. Pendembang aplikasi 5. pesain dan influencer 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembang dan Pemeliharaan Aplikasi 2. gaji Penjahit dan karyawan 3. Biaya bahan dan perlengkapan Penjahit 4. Promosi serta Iklan Digital
Revenue streams			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya jahit Per Pesan 2. layanan Premium seperti ekspres atau desain khusus 3. komisi Dari Desainer atau Mitra kerja 4. Penjualan bahan tambahan (kain, aksesoris) 			

Referensi Dengan Pengampu Mata kuliah.

- Akmal, M., & Ghani, S. R. W. (2022). Perancangan Dan Pengembangan Produk Mesin Perontok Bulu Ayam Dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 1(2), 49-60.
- Dharmawan, M. D. R., & Ghani, S. R. W. (2023). EVALUASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS HASYIM ASYÂ€™ ARI DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 17-26.
- Ghani, S. R. W. (2011). Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminium. *Rekayasa*, 4(2), 119-124.
- Ghani, S. R. W., & Rozaq, K. (2017, November). Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). In *Proceedings of the International Conference on Green Technology* (Vol. 8, No. 1, pp. 8-16).
- Ghani, S. R. W., & Mashuri, C. (2024, December). Penyusunan Kriteria Kebutuhan Inovasi Produk Mesin Pakan Ikan Dengan Pendekatan Product Lifecycle Management Di UMKM Budidaya

- Ikan Jombang. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* (Vol. 8, pp. 432-439).
- Sukmo, G., & Ghani, S. R. W. (2023). study Desain & Implementasi BUSINESS INTELLIGENCE pada suatu maskapai penerbangan (laporan penelitian magang MSIB). *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 27-37.
- Ghani, S. R. W., Ali, M., & Rustanti, E. (2024). Inovasi produk mesin tepat guna dengan pendekatan fishbone dan AHP (Analytic Hierarchy Process) pada UMKM komoditas herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 3(2), 103-113.
- Ghani, S., Rahmawan, W., Soeparman, S., & Soenoko, R. (2011). Analysis of UKM X Improvement with a Manufacture Lean Approach to Reduce Waste on Aluminum Production Floors. *Rekayasa Journal of Science and Technology*, 4(2), 119-124.
- Rustanti, E., Semi, S., Wiraghani, S. R., Rukiati, S. R., & Safitri, D. (2024). PEMBERDAYAAN KELOMPOK PKK MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SIMPLISIA DAUN SIRSAK MENJADI PRODUK KESEHATAN DI DESA KEBONTEMU PETERONGAN JOMBANG. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)*, 6(2), 280-285.
- Slameta, S. R. W. G. M. Rough cut capacity planning based on information system.
- Wira Ghani, S. R. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. *Ejournal Reaktom Unhasy*.
- Ghani, S. R. W., & Yulianto, T. (2020). Faktor Pendukung dan Kontribusi Kecamatan bagi Kecukupan Konsumsi Beras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(2), 105-120.